

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В БУДІВНИЦТВІ

JEL Classification: L74
SECTION “ECONOMY”: Економіка.

Анотація. Розкрито суть та окреслено ефективність проектного підходу до реалізації низки завдань інфраструктурного будівництва та управління об'єктами нерухомості. Досліджено світовий досвід застосування проектного менеджменту в управлінні завданнями різних рівнів складності та обґрунтовано світові тренди, що матимуть найбільший вплив на перспективи будівництва. Визначено ключові переваги та особливості застосування проектного менеджменту у будівельному секторі.

Ключові слова: проектний менеджмент, девелопмент, будівництво, будівельний сектор, інновації, розвиток.

Annotation. The construction sector has a special role in the socio-economic development of each country. It is obvious that the use of the principles of project management for the implementation of a number of tasks of infrastructure construction and management of real estate is obvious, since rational planning and appropriate management provided the opportunity to create large-scale projects, many of which have survived several millennia. Open source and outlined the effectiveness of the project approach to the implementation of a number of infrastructural tasks construction and management of real estate. The world experience of application of project management in the management of tasks of various levels of complexity is investigated and world trends, which will have the greatest influence on the prospects of construction, are grounded. The key advantages and features of application of project management in the building sector are determined. These trends will more or less define the course of the development strategy of the construction sector of the Ukrainian economy. The ability to adapt to the challenges of the environment is a prerequisite for providing a sound basis for the formation and development of a competitive and secure construction sector; At the same time, a profound role is placed on qualitative project management in construction.

The article reveals the essence and outlines the effectiveness of the project approach to the implementation of a number of tasks of infrastructure construction and management of real estate. The world experience of application of project management in the management of tasks of various levels of complexity is investigated and world trends, which will have the greatest influence on the prospects of construction, are grounded. The key advantages and features of application of project management in the building sector are determined.

Keywords: project management, development, construction, building sector, innovations, development.

Вступ

Будівельний сектор економіки наділений особливою роллю у соціально-економічному розвитку кожної країни, оскільки за його участі реалізуються первинні фізіологічні потреби суспільства у житлі та захисті; забезпечуються основними фондами (землею, будівлями та спорудами) усі види діяльності приватної, бюджетної та комунальної сфер; формуються ринки капіталу, товарів і послуг, трудових ресурсів; розвивається інфраструктура; утворюється база для розвитку і концентрації продуктивних сил; активізується господарська діяльність; забезпечуються житлові можливості для міграції та просторового зосередження ефективного працездатного населення.

При цьому очевидною є актуальність використання принципів проектного менеджменту щодо реалізації низки завдань інфраструктурного будівництва та управління об'єктами нерухомості, оскільки раціональне планування та відповідне управління забезпечували можливість для створення масштабних проектів, багато з яких пережили декілька тисячоліть.

Значним науковим доробком у напрямі дослідження проблем розвитку будівельного сектора слід відзначити праці А. Асаула, В. Атанасова, С. Воловодюк, В. Кравченка, Ю. Мхитаряна, Р. Співака, Г. Талашкіна, В. Устинова, В. Шевчука, Н. Яськової та інших українських і зарубіжних науковців.

Метою статті є обґрунтування особливостей застосування проектного менеджменту в будівництві.

Результати дослідження

Важливо відзначити безперечно вагому роль будівельного сектора у контексті інноваційних зрушень держави. У процесі утворення будівель та інженерних споруд використовуються результати напрацювань і розробки багатьох різних науково-практичних сфер. Враховуючи тривалі строки окупності, високоартісність та багатокомпонентність будівельної продукції, а також взаємозв'язок будівництва з іншими секторами економіки та, відповідно, здатність поширювати на них інновації, необхідна постійна адаптація будівельного сектора до стрімкого розвитку науково-технічного прогресу, перспективних принципів технологічних устроїв.

Їх сутність власне і полягає у скороченні будівельного процесу; впровадженні новітніх проектних рішень; забезпеченні підвищення конкурентоспроможності продукції (будівель та споруд) з їх характерним наповненням екологічних, енергозберігаючих властивостей; належного високопрофесійного менеджменту на усіх рівнях та етапах життєвого циклу будівельної продукції, з задіюванням найкращих прикладів зарубіжного досвіду; масового використання новітніх технологій у будівельній індустрії при виробництві конкурентних високоякісних будівельних матеріалів. Здатність будівельного сектора акумулювати та передавати інновації покликана забезпечувати прорив галузей у їх розвитку.

Розвиток проектного менеджменту і його проникнення у різні сфери життєдіяльності людини дозволяє систематизувати наявні знання і ефективно їх використовувати. Сьогодні раціональне використання ресурсів і часу є пріоритетним завданням в багатьох видах діяльності та будівництво нерухомості не є виключенням. Світова практика вживання проектного підходу до управління завданнями будь-якої складності давно довела свою користь на практиці [1].

Протягом 2014–2016 рр. найвища частка інноваційних підприємств була на підприємствах інформації та телекомунікації (22,1%), переробної промисловості (21,9%), фінансової та страхової діяльності (21,7%) та діяльності у сфері архітектури та інжинірингу (20,1%) [2].

Результати досліджень динамічних рядів ключових показників функціонування будівельного сектору підтверджують гіпотезу тісного зв'язку між інвестиційними та інноваційними циклами, зокрема між обсягами капітальних вкладень у будівельний сектор та обсягами інвестицій у наукові дослідження та розробки (рис. 1).

Рис. 1. Індекси показників інвестиційної діяльності у будівельному секторі

*Джерело: розраховано та сформовано автором за [2; 3; 4]

Постійний розвиток науково-технічного прогресу вносить значні зміни у процес функціонування будівництва. Клопітка праця науковців у сфері фундаментальних і прикладних наук дозволяє виявляти закономірності фізичних і хімічних систем та використовувати їх для удосконалення будівельних технологій та процесів.

Багато будівельних компаній передових країн світу використовують у своїй практиці матеріали, які виготовлені за допомогою нанотехнологій, зокрема у напрямі енергозбереження та охорони навколишнього середовища. Експерти галузі прогнозують поширення цієї практики та динамічний розвиток інноваційних технічних рішень, що змусить представників цієї діяльності переосмислити традиційні уявлення про будівельні матеріали і технології будівництва.

Використання даних технологій дозволить надавати звичайним будівельним матеріалам небачені раніше властивості, такі як: унікальна міцність, самоочищення, збільшений в сотні разів термін експлуатації тощо. Фундаменти споруд оснащуватимуться системами саморегуляції і компенсації усадку ґрунтів; несучі конструкції будівель забезпечуватимуть автоматичний моніторинг власного напружено-деформованого стану; покрівлі та огорожувальні конструкції акумулюватимуть сонячну енергію, поглинаючи вуглекислий газ [5].

Такі тенденції у перспективі однозначно торкнуться вітчизняних виробників будівельних матеріалів і забудовників. Проте аналіз сучасного стану будівельного сектору економіки в Україні підтверджує пасивність його інноваційного розвитку. У порівнянні з іншими видами економічної діяльності будівництво відзначається низьким рівнем формування та використання передових технологій [6, с. 208]. Попри визначену наявність всього близько десяти підприємств, що офіційно використовують комплексні передові технології та мізерну кількість їх впроваджень по всій Україні (з врахуванням можливості статистичних похибок і відсутності повної об'єктивної інформації), слід відзначити також позитивну динаміку щодо певних напрямів інноваційного розвитку у будівельному секторі.

Результати аналізу показують доволі щільний зв'язок між капітальними інвестиціями в діяльність у сферах архітектури, інжинірингу, технічні випробовування і дослідження та індексами виконаних будівельних робіт при будівництві нежитлових будівель (0,85) та інженерних споруд (0,90).

Таблиця 1

Кореляційна матриця показників функціонування будівельного сектора

	Капітальні інвестиції в діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробовування та дослідження (% до 2010 р.)	Житлові будівлі (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	Нежитлові будівлі (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	Інженерні споруди (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	ВВП (у постійних цінах 2010 р., млн.грн.) (% до 2010 р.)
Капітальні інвестиції в діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробовування та дослідження (% до 2010 р.)	1				
Житлові будівлі (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	-0,5553	1			
Нежитлові будівлі (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	0,845267	-0,61968	1		
Інженерні споруди (індекси виконаних будівельних робіт, %) (% до 2010 р.)	0,900478	-0,6507	0,980877	1	
ВВП (у постійних цінах 2010 р., млн.грн.) (% до 2010 р.)	0,618843	-0,68704	0,889005	0,861439	1

Джерело: розраховано автором

Зростаючою тенденцією відзначається кількість вітчизняних компаній, що впровадили на своїх підприємствах систему менеджменту якості на базі ISO (International Organization for Standardization – міжнародна організація, що розробляє стандарти для різних сфер діяльності, що прийняті у всьому світі, дотримання яких гарантує якість надання послуг або виробництва продуктів за умов максимально ефективного використання ресурсів та мінімального впливу на навколишнє середовище) [3].

Безперечні переваги наявності стандартів ISO для компаній полягають у наступному:

- гарантія якості та безпеки використання продукту для потенційних клієнтів (встановлені стандарти ISO жорстко регламентують усі процеси сертифікованого підприємства, визначаючи норми виробництва і його характеристики, допустимий рівень екологічного навантаження);
- можливість забезпечення запитів найвибагливіших споживачів (у розробці стандартів крім виробників продукції та постачальників послуг беруть участь споживачі з різних країн, що дозволяє сертифікованим підприємствам враховувати практично будь-які вимоги і побажання та відповідати їм) [7];
- постійна підтримка якості (сертифіковане підприємство піддається щорічній перевірці аудиторами міжнародної компанії зі стандартизації та підтверджує сертифікат ISO).

Відзначаються також протягом останнього часу певні зрушення у сфері архітектурно-будівельного проектування, де замість традиційних методів, орієнтованих переважно тільки на функціональну доцільність та естетичність, проектувальники почали застосовувати інноваційні прогресивні підходи для спорудження нових багатофункціональних будівель. Широкий арсенал техніко-технологічних, інженерних, художньо-стилістичних нововведень та сучасні можливості ІТ – технологій внесли якісні зміни у мислення архітекторів і суттєво розширили можливості проектування різних будівель та споруд [8].

Сильна конкуренція та постійно зростаючі ризики на ринку землі, житлової і комерційної нерухомості вимагає від інвесторів інноваційних підходів у боротьбі за споживача. До таких конкурентних переваг можна віднести впровадження індивідуальних маркетингових і архітектурно-будівельних концепцій розвитку проекту нерухомості (концепція унікального житлового та рекреаційного комплексу, котеджного містечка, об'єктів промислового призначення, комерційних і розважальних об'єктів), що базуються на ґрунтовних комплексних маркетингових дослідженнях ринку нерухомості, які охоплюють усі важливі аспекти для реалізації конкретних інвестиційних завдань і цілей замовника, враховують найкращий вітчизняний та закордонний досвід у сфері інвестування в будівництво у рамках наявних в інвесторів ресурсів (рис. 2).

Рис. 2. Фази життєвого циклу інновацій у будівельному секторі

* Джерело: сформовано автором

Вважасмо досить важливим дослідження, проведене у 2013 р. співробітниками міжнародної консалтингової компанії “KPMG”, респондентами якого були топ-менеджери 165 компаній будівельної сфери (інвестори, забудовники, девелопери та інжинірингові компанії з річним оборотом від 200 млн до 5 млрд дол. США) із 29 країн Європи, Центральної, Північної і Південної Америки, Близького сходу, Азії, Африки та Австралії, що мали досвід роботи з державними та приватними підприємствами добувного, зокрема енергетичного сектора, обробної промисловості, освіти і науки, охорони здоров'я та фармацевтичної галузі [9].

За результатами опитувань 66% респондентів вважають ключовим чинником розвитку будівельної галузі, попри стан економіки, рівень зайнятості і урбанізацію, прийняття та реалізацію в рамках державних програм, чи стратегій системи заходів щодо розвитку інфраструктури у цих країнах, а ефективне управління потужними стратегічними проектами – важливим фактором перспективного зростання. Енергетичний сектор, особливо електроенергетика з великим відривом очолює список нових економічних напрямів, до яких в світі виявляється підвищений інтерес. Також привабливими галузями є водопостачання, гірничодобувна промисловість, залізничні та автомобільні шляхи, мостові споруди і роздрібна торгівля. Будівельна індустрія багато в чому залежить від державних інфраструктурних проектів і не має чітких перспектив альтернативного фінансування. 71% респондентів вказали на бюджетний дефіцит

і обмеження в державному фінансуванні як на основні перешкоди для зростання. 77% респондентів вважають основними причинами збитковості проектів – затримки, нереалістичні оцінки і помилки у прогнозах, а також істотні погрішності при управлінні ризиками [9].

Серед низки внутрішніх чинників, що впливають на розвиток будівельних компаній, ключова позиція відводиться ефективному управлінню ризиками, що дозволяє уникнути багатьох помилок, здатних зменшувати рентабельність та погіршувати репутацію компанії (рис. 3). Активно інвестуючи в управління ризиками впродовж останнього десятиліття, більшість будівельних компаній упевнені в тому, що їх витрати себе повністю окупили, і лише 7% заявляють, що їх методи роботи і механізми контролю були недостатньо ефективними [9].

Рис. 3. Вплив внутрішніх чинників на функціонування будівельних компаній різних країн світу

*Джерело: сформовано за: [9, с. 19]

Попри значні успіхи будівельного сектора багатьох країн у розробці механізмів управління ризиками, 77% респондентів із різних країн світу повідомляють про наявність в їх організаціях неефективних проектів, в основному внаслідок збоїв у механізмах контролю, чи людського фактору, зокрема протермінування в їх реалізації, невірних розрахунків і нерационально налагоджених процесів управління ризиками. Компанії також страждають від неякісної роботи субпідрядників, помилок і упущень в самих проектах. В деяких випадках замовники не завжди слідуєть досягнутим домовленостям, що на етапі тендеру, як правило, не дуже ретельно перевіряється при виході компаній на нові регіони [9].

Висновки

Зазначені тенденції у більшій чи меншій мірі визначатимуть курс стратегії розвитку будівельного сектора економіки України. Можливість адаптації до викликів зовнішнього середовища є необхідною умовою для забезпечення надійного підґрунтя у процесі формування та розвитку конкурентоспроможного та безпечного будівельного сектора; вагома роль при цьому покладається на якісний проектний менеджмент у будівництві.

Перспективним напрямком подальших досліджень вважаємо розвиток теорії проектного управління.

Список використаних джерел

1. Проектный менеджмент в строительстве – основа рационального использования ресурсов и максимальной эффективности проводимых работ – [Електронний ресурс]. – режим доступу: <https://www.volzsky.ru/press-relize.php?id=2426>
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>
3. Офіційне інтернет представництво Національного банку України [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=57896

4. Річний звіт НБУ 2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764>
5. Возвишаєва М. Майбутнє з нанотехнологіями – Інститут проектування “Комфортбуд” [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://comfortbud.ua/statti/182>.
6. Створення та використання передових технологій та об’єктів права інтелектуальної власності. Економічна статистика / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ukrstat.gov.ua>.
7. Сертифікат ISO – перепустка у світ міжнародного бізнесу. – Інститут проектування “Комфортбуд” [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://comfortbud.ua/statti/199>.
8. Возвишаєва М. Сучасний підхід до проектування – Інститут проектування “Комфортбуд” [Електронний ресурс]. – режим доступу: <http://comfortbud.ua/statti/102>.
9. Готовы ли строительные компании к новой волне активности на рынке? Результаты седьмого международного исследования строительной отрасли в России и в мире. – 2013. – [Електронний ресурс]. – режим доступу : http://www.kpmg.com/RU/ru/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/S_RE_5r.pdf